

Принцип Сэвиджа и учет исхода в однокритериальной нелинейной задаче при неопределенности

Жуковский Владислав Иосифович¹, Жуковская Лидия
Владиславовна², Смирнова Лидия Викторовна³, Мухина Юлия
Сергеевна⁴

¹ МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра оптимального управления, e-mail:
zhkvlad@yandex.ru

² Центральный экономико-математический институт РАН, e-mail: zhukovskaylv@mail.ru

³ Государственный гуманитарно-технологический университет, кафедра информатики, e-mail:
smirnovalidiya@rambler.ru

⁴ МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, кафедра высшей алгебры, e-mail:
js.mukhina@mail.ru

Рассматривается однокритериальная нелинейная задача при интервальной неопределенности

$$\Gamma_1 = \langle X, Y, f(x, y) \rangle,$$

где стратегии ЛПР $x \in X$, интервальные неопределенности $y \in Y$, скалярная целевая функция $f(x, y)$ определена на $X \times Y$. Общеизвестна задача принятия решения ЛПР в Γ_1 .

Гарантированные решения по Вальдду:

$$(x^g, f^g) \in X \times \mathbb{R} : f^g = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y) = \min_{y \in Y} f(x^g, y),$$

ибо при $\forall y \in Y$ гарантия $f^g \leq f(x^g, y) \forall y \in Y$.

Принцип минимаксного риска:

$$(x^r, R_f^r) \in X \times \mathbb{R} : R_f^r = \max_{y \in Y} R_f(x^r, y) = \min_{x \in X} \max_{y \in Y} R_f(x, y),$$

где функция риска (по Нихансу-Сэвиджу)

$$R_f(x, y) = \max_{z \in X} f(z, y) - f(x, y) \geq 0.$$

Здесь гарантия риска $R_f[x] \leq \max_{y \in Y} R(x, y) \forall y \in Y$.

Поставим Γ_1 в соответствие двухкритериальную задачу

$$\Gamma_2 = \langle X, \{f[x] = \min_{y \in Y} f(x, y), R_f[x] = \max_{y \in Y} R_f(x, y)\} \rangle.$$

Определение. Тройка $(x^P, f^P, R_f^P) \in X \times \mathbb{R}^2$ называется максимальной по Парето (МП) в Γ_2 , если при $\forall x \in X$ несовместна система неравенств $f^P \geq f[x], R_f^P \leq R_f[x]$, из которых хотя бы одно строгое ($f^P = f[x^P], R_f^P = R_f[x^P]$).

Утверждение. Если $X \in \text{comp } \mathbb{R}^n$, $Y \in \text{comp } \mathbb{R}^m$ и $f(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$, то МП существует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Wald A. Statistical decision functions. N.Y. : Wiley, 1950.
- [2] Savage L. J. The theory of statistical decision // Journal of the American Statistical Association. 1951. Vol. 46, № 253. P. 55–67.